

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Aziza Saparbayeva Asror qizi

AYOZQAL'A MISOLIDA QADIMGI XORAZM ZARGARLIK
SAN'ATI TARIXI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

YOUR SEAL